

SURXONDARYODA UCHROVCHI NOYOB YIRTQICH QUSHLAR VA ULARNI MUHOFAZA QILISH MASALALARI

Hakimova Nilufar Ahror qizi

TerDU Biologiya ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193034>

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XI bob, 62-moddasida "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar", XII bob, 68-moddasida esa "Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zahiralarning umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir" deb ta'kidlangan.

Surxondaryo viloyati cheksiz tabiiy resurslarga, turli-tuman nabotot va hayvonot olami vakillariga boyligi bilan ajralib turadi. Bu yerda juda ko'p hayvon turlari uchraydi, ularning ayrimlari turli ta'sirlar natijasida areali torayib, soni kamayib borayotgan, bir so'z bilan aytganda "noyob hayvon" maqomini olayotgan turlardir. Mazkur hayvonlar qat'iy himoyaga muhtoj bo'lib, ularning biologik va ekologik xususiyatlarini chuqurroq o'rganish, ilmiy asoslangan muhofaza choralarini ishlab chiqish eng muhim vazifalarimizdan biridir. Quyida viloyat hududida uchrovchi noyob yirtqich qushlar, ularning kamyoblik darajasi, cheklovchi faktorlar, muhofaza qilish masalari bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Suvqiyg'ir - Скопа - *Pandion haliaetus* Linnaeus, 1758

Suvqiyg'ir tabiatan kamyob, uchib o'tuvchi nominal kenja tur bo'lib, Surxondaryo viloyati hududida tekisliklardagi va tog' etaklaridagi suvi tiniq havzalar, ya'ni, suv omborlari, ko'llar, daryo bo'ylarida qishlash va uchib o'tish davrida uchraydi. Tabiatda bu qush o'zining ikki xil rangi bilan - orqa tomonidagi to'q qo'ngir va qorin tomonidagi oq rangi bilan ajralib turadi. Ularning soni hamma vaqt kam bo'lgan. Bir necha yuztasi yakka xolda va kichik gala bulib o'chib o'tadi. Suvqiyg'irlarning bahorgi uchib o'tishi mart-may oylariga to'g'ri keladi. Ular turli daraxt va simyog'ochlar ustiga in quradi. May-iyun oylarida 2-3 ta tuxum qo'yadi va 25 kun bosib yotadi. Polaponlari iyun-iyul oylarida ucha boshlaydi. Kuzgi uchib o'tishi avgust-oktabr oylariga to'g'ri keladi. Suvqiyg'irlar baliqlar bilan ovqatlanadi. Keyingi yillarda inson faoliyati natijasida suv rejimining o'zgarishi oqibatida suvqiyg'irlar yashash joylarining yemirilishi, bundan tashqari, elektr uzatish tizimlarida ularning ko'plab nobud bo'lishi bu noyob qush turining keskin kamayib ketishiga sabab bo'lgan. Suvqiyg'irlarni ovlash ta'qiqlangan bo'lib, noyob tur sifatida SITESning II-Ilovasiga va "O'zbekiston qizil kitobi"ga kiritilgan hamda muhofaza ostiga olingan.

Oq dumli suvburgut - Орлан белохвост - *Haliaetus albicilla* Linnaeus, 1758

Oq dumli suvburgut tabiatan kamyob, uchib o'tuvchi nominal kenja tur bo'lib, Surxondaryo viloyati hududida Janubiy Surxon suv ombori va Amudaryo qirg'oqlarida qishlash, uchib o'tish davrida uchraydi. Ularning soni hamma vaqt ham bo'lgan. Yakka holda, juft va guruh bo'lib uchib o'tadi. Oq dumli suvburgutlarning bahorgi uchib o'tishi fevral-mart oylariga to'g'ri keladi. Qirg'oqlarda va suv bo'yidagi baland daraxtlarga in quradi. Mart-aprelda tuxum qo'yadi (1-3 ta) va tuxumlarini 35-40 kun bosib yotadi. Polaponlari iyun-iyulda ucha boshlaydi. Kuzgi uchib o'tishi sentabr-oktabr oylariga to'g'ri keladi. Qishlashi noyabrdan fevralgacha. Ular asosan, baliqlar, mayda sut emizuvchilar (yumronqoziq, dala sichqonlari,

quyon, ondatra va boshq.), qushlar (oʻrdak, goz, qashqaldoq, turna, kaklik, bulduruq va boshq.), baʼzida esa oʻlaksalar bilan ovqatlanadi. Keyingi yillarda inson faoliyati natijasida Orol havzasida suv rejimining oʻzgarishi oqibatida yashash joylarining yoʻqotilishi hamda brakonerlik oq dumli suvburgutlar sonining keskin kamayishiga sabab boʻlgan. Oq dumli suvburgutlar qatʼiy muhofazaga muhtoj tur boʻlib, dunyo va Oʻzbekiston faunasidagi noyob qush turi sifatida TMXI qizil roʻyxatiga, SITESning I-Ilovasiga va “Oʻzbekiston qizil kitobi”ga kiritilgan. Ularni ovlash taʼqiqlangan boʻlib, mamlakatimizning bir nechta buyurtmaxonalarida muhofaza ostiga olingan.

Boltayutar - Бородач - *Gypaetus barbatus* Linnaeus, 1758.

Boltayutar tabiatan kamyob, oʻtroq, lokal tarqalgan tur boʻlib, Surxondaryo viloyati hududida Koʻhitang, Bobotogʻ togʻlarida uyalash davrida uchraydi. Boysun tumani hududidagi dengiz sathidan balandligi 1000-4000 metr boʻlgan Machay, Qizilnavr, Kentala qishloqlari hududida oʻtroq holda uchraydi. Koʻhitang togʻida 5-6, Bobotogʻda 5 jufti uyalashi qayd etilgan. “Surxon” davlat qoʻriqxonasi hududida ularning soni 50-55 boshni tashkil etadi. Qoʻriqxonaning Oltikunlik, Tangidevol, Daroyigul, Sovuqbuloq daralarida boltayutarlarning inlari qayd etilgan. Boltayutarlar qoyalarda in quradi. Dekabr-fevral oylarida tuxum qoʻyadi (1-2 ta) va tuxumlarini ancha koʻp muddat, yaʼni 55-60 kun bosib yotadi. Polaponlari may-iyun oylarida ucha boshlaydi, koʻchishi nomuntazam. Boltayutarlar asosan tuyoqli hayvonlarning suyaklari, oʻlaksalar, baʼzida mayda qushlar va kemiruvchilar bilan ovqatlanadi. Keyingi yillarda tabiatda yovvoyi tuyoqli hayvonlarning kamayib ketishi boltayutarlar sonining keskin kamayishiga sabab boʻlgan. Boltayutarlar muhofazaga muhtoj qush turi hisoblanib, noyob hayvon sifatida SITESning II-Ilovasiga va “Oʻzbekiston qizil kitobi”ga kiritilgan. Ovlash taʼqiqlangan va togʻ qoʻriqxonalari, milliy bogʻlarda muhofaza ostiga olingan.

Tasqara - Чёрный гриф - *Aegypius monachus* Linnaeus, 1766

Tasqara oʻtroq, mozaik tarqalgan tur boʻlib, Surxondaryo viloyati hududida Boysun togʻining etak va oʻrta qismlari, yaʼni, dengiz sathidan 500-2500 metrgacha boʻlgan balandliklarida, Sherobod daryosining oʻrta oqimlarida uchraydi. “Surxon” davlat qoʻriqxonasi hududida kam sonda uchraydi. Qoʻriqxonada xodimlari tomonidan 2014-yilgi sanoq davrida 14-15 bosh, 2015-yil bahorgi sanoq davrida 10 bosh uchratilgan. Oʻtgan asrning 80-yillarida mamlakatimiz hududida taxminan 80 jufti uyalagan boʻlsa, hozirgi vaqtda soni kamayib borayotganligi qayd etilmoqda. Tasqaralar turli xil daraxtlar, butalarda koʻpincha alohida juft boʻlib, togʻ qoyalarida esa koloniya boʻlib uyalaydi. Fevral-aprel oylarida bitta tuxum qoʻyadi va tuxumlarini 54-56 kun bosib yotadi. Polaponlari iyul-sentabrdan ucha boshlaydi. Koʻchishi nomuntazam. Asosan, tuyoqli hayvonlarning oʻlaksalari, baʼzida esa toshbaqalar, yumronqoziqlar, kaltakesaklar bilan ovqatlanadi. Keyingi yillarda turli omillar taʼsirida yovvoyi tuyoqli hayvonlar sonining kamayishi va brakonerlik tasqaralar sonining keskin kamayib ketishiga sabab boʻlgan. Tasqaralar muhofazaga muhtoj, noyob qush turi sifatida TMXI qizil roʻyxatiga, SITESning II-Ilovasiga va “Oʻzbekiston qizil kitobi”ga kiritilgan. Tasqaralarni ovlash taʼqiqlangan boʻlib, togʻ qoʻriqxonalari va milliy bogʻlarda muhofaza ostiga olingan.

Tavsiyalar

I. Tabiiy yashash joylarini asrash:

1. Yovvoyi qushlar uchun muhim bo'lgan o'rmonzorlar, tog' etaklari, cho'l va dasht hududlarini buzmaslik.

2. Qushlar uyasi joylashgan daraxtlarni kesmaslik va ularni maxsus belgilar bilan himoyalash.

II. Ilmiy va ekologik monitoring:

1. Noyob qushlar soni, ularning migratsiyasi va holatini doimiy kuzatish.

2. Ekologik pasport va monitoring tizimini joriy qilish.

III. Tarbiyaviy va targ'ibot ishlari:

1. Maktab va OTMlarda ekologiya va yovvoyi tabiatni muhofaza qilish bo'yicha targ'ibot ishlari olib borish.

2. Mahalliy aholiga qushlarni ovlamaslik va muhofaza qilish zarurligi haqida tushuntirish ishlarini yo'lga qo'yish.

IV. Qonuniy choralar:

1. Qizil kitobga kiritilgan qushlarni ovlash va ularga zarar yetkazishga qat'iy taqiq qo'yish.

2. Huquqbuzarlarga nisbatan jarima va jinoiy javobgarlik choralari kuchaytirish.

V. Maxsus qo'riqlanadigan hududlar tashkil etish:

1. Surxondaryo viloyatida maxsus qo'riqxonalar, biosfera rezervatlari va milliy bog'larni kengaytirish.

2. Ekoturizmni rivojlantirish orqali aholiga daromad manbai yaratish, shu orqali tabiatni muhofaza qilishga rag'bat uyg'otish.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). Toshkent. O'zbekiston. 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 2-tom. Toshkent. "Chinor ENK", 2019.
3. Bekmurodov A.S. Surxondaryoning noyob hayvonlari. Toshkent. "Nihol" nashriyoti. 2018 yil. 88 b.